

Un tentativo per superare l'indeterminazione della meccanica quantistica

Il fisico Albert Einstein per dimostrare che le idee della meccanica quantistica erano contraddittorie era solito proporre ingegnosi esperimenti mentali. Uno dei più celebri, che è quello di cui tratteremo in questo articolo, inizia nel seguente modo: "Immaginiamo una scatola piena di luce, da cui lasciamo uscire per un breve istante un solo fotone...". Qui sotto è riportata l'immagine della scatola di luce dell'esperimento mentale di Einstein nel disegno originale di Bohr:

La scatola contiene un meccanismo che apre per un istante il foro sulla destra, e lascia uscire un fotone in un preciso momento. Einstein pensava che ciò mettesse in difficoltà la meccanica quantistica, la quale prevede che tempo ed energia non possono essere entrambi determinati. La risposta corretta all'osservazione di Einstein è che la posizione del fotone che esce e si allontana dalla scatola e il peso di quest'ultima rimangono correlati, anche se il fotone è ormai lontano.

Ipotizzo, a questo punto, che esista un modo per recidere tale correlazione, superando in tal modo l'indeterminazione in meccanica quantistica. Tale metodo consiste nell'intrappolare il fotone che esce dalla scatola in quella che io chiamo "una bolla di nulla", ossia una sostanza a metà tra l'essere e il non-essere.